

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O AUTOCONHECIMENTO COMO FATORES ESSENCIAIS PARA A SAÚDE MENTAL

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AUTOCONOCIMIENTO COMO FACTORES ESENCIALES PARA LA SALUD MENTAL

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SELF-KNOWLEDGE AS ESSENTIAL FACTORS FOR MENTAL HEALTH

DOI: [10.5281/zenodo.15758874](https://doi.org/10.5281/zenodo.15758874)

Andréa Lúcia Reis Gracio¹
Clayton Costa²
Bruno de Oliveira Dias³
Silvia Regina Carvalho⁴
André Luiz Reis Gracio⁵

RESUMO

Objetivo: analisar os impactos que a falta da inteligência emocional e o autoconhecimento pode ocasionar na saúde mental do indivíduo.

Método: Trata-se de um estudo bibliográfico, de natureza qualitativa. Foi realizado um levantamento bibliográfico, por intermédio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), especificamente nas bases LILACS, MEDLINE, BDNF e SCIELO. Utilizou-se para a busca os seguintes descritores: Inteligência emocional. Gestão das emoções. Autoconhecimento. Saúde mental.

Resultados: A análise da produção bibliográfica nacional sobre a inteligência emocional e o autoconhecimento como fatores essenciais para saúde mental nos últimos 10 anos possibilitou a elaboração de quatro núcleos temáticos: Saúde Mental; Inteligência emocional; Autoconhecimento; e Relação da Inteligência emocional e do Autoconhecimento na qualidade de vida do ser humano.

Conclusão: Concluiu-se que através do desenvolvimento da inteligência emocional, o indivíduo atinge um maior nível de autoconhecimento é considerado um fator essencial para que se desenvolva o autocontrole, o que, por consequência, leva a uma mudança de comportamento não só em relação a si mesmo, mas em relação às outras pessoas de seu convívio social e profissional.

Descritores: Inteligência emocional. Gestão das emoções. Autoconhecimento. Saúde mental.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

¹Enfermeira; Graduada em Enfermagem no Centro Universitário Augusto Motta- UNISUAM, Pós-Graduação em Docência de jovens e adultos-FAVENI-Brasil Especialização em Oncologia Clínica –UVA; Docente de Enfermagem no Centro Universitário Augusto Motta- UNISUAM. Docente de Enfermagem Sistema de Ensino Invictus.

Email: enfaandreagraco@gmail.com.

²Clayton Costa: Coaching; Programação Neurolinguística; DMC; Hipnoterapeuta; Treinador de desenvolvimento pessoal.

suporte@escoladaansiedade.com.br

³Enfermeiro: Graduado em Enfermagem pela Faculdade Bezerra de Araújo FABÁ, Doutor em Bioética, Ética aplicada e Saúde Coletiva pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca-ENSP/FIOCRUZ.

Email: enfobruno@hotmail.com

⁴Enfermeira; Mestre em Enfermagem pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Especialização em Arterapia pela Universidade Cândido Mendes; Especialização em Psiquiatria e Saúde mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Especialista em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde.

Email: profe.scarvalho@gmail.com

⁵Enfermeiro; Graduado em Enfermagem no Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM; Mestre em Desenvolvimento Local – UNISUAM. Docente em Enfermagem CBA. Docente em Enfermagem UNICBE. Docente em Enfermagem UNIGAMA. Coordenador de Enfermagem do CBA.

Email: enfoped1408@gmail.com

ABSTRACT

Objective: to analyze the impacts that the lack of emotional intelligence and self-knowledge can have on an individual's mental health.

Method: This is a qualitative bibliographic study. A bibliographic survey was conducted through the Virtual Health Library (VHL), specifically in the LILACS, MEDLINE, BDNF and SCIELO databases. The following descriptors were used for the search: Emotional intelligence. Emotion management. Self-knowledge. Mental health.

Results: The analysis of the national bibliographic production on emotional intelligence and self-knowledge as essential factors for mental health in the last 10 years allowed the elaboration of four thematic cores: Mental Health; Emotional intelligence; Self-knowledge; The Relationship between Emotional Intelligence and Self-Knowledge in the Quality of Life of the Human Being.

Conclusion: It was concluded that through the development of emotional intelligence, the individual reaches a higher level of self-knowledge, which is considered an essential factor for developing self-control, which, consequently, leads to a change in behavior not only in relation to oneself, but in relation to other people in one's social and professional circle.

Descriptors: Emotional intelligence. Emotion management. Self-knowledge. Mental health.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

INTRODUÇÃO

Muito tem se falado ou ouvido falar sobre inteligência emocional nos últimos tempos. Seu uso tem sido recorrente, e tem nos permitido construir conceitos sobre como lidar com as dificuldades e as novidades em nosso cotidiano e nas relações pessoais e profissionais.

Esse tipo de inteligência nos dá a capacidade de autoconhecimento, mais precisamente, em relação ao que diz respeito aos nossos sentimentos e emoções. Seu uso nos permite sabermos lidar melhor com nossas emoções em diferentes situações da vida, bem como, entendermos os sentimentos/emoções do outro. Dessa maneira, gerenciar as emoções passou a ser considerado essencial, já que contribuirá para desenvolver o autoconhecimento, que se faz necessário para o autocontrole e para o desenvolvimento da inteligência emocional. Apresentar autonomia para gerir suas próprias emoções torna o indivíduo apto para lidar com seus sentimentos nas diferentes situações, possibilitando que ele as reconheça e às administre em sua vida cotidiana (Rizzoto, 2019).

Segundo Kremer (2018), a inteligência emocional torna o sujeito capaz não apenas de transformar seu modo de sentir, mas também desenvolve suas ações de forma consciente e assertiva, passando a agir de maneira mais racional e inteligente, uma vez que acessa suas limitações e possibilidades, evitando que suas emoções atinjam uma proporção que possa atrapalhar sua vida pessoal particular e profissional.

O autor Daniel Goleman, (2012), argumenta que a consciência emocional é essencial para a saúde mental. O autor destaca a importância de reconhecer, compreender e gerenciar nossas emoções para alcançar o equilíbrio psicológico. Esse processo de autogerenciamento emocional é uma parte crucial do autoconhecimento.

Dentro deste contexto, a Saúde mental é um componente essencial para saúde. A OMS define Saúde Mental: é um estado de bem-estar no qual um indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida, trabalhar produtivamente

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

e é capaz de contribuir com sua comunidade. A busca pela saúde mental não é apenas uma jornada pessoal, mas também uma contribuição para o bem-estar da sociedade como um todo (Who, 2023).

A base para o desenvolvimento da Inteligência emocional, de acordo com Goleman (2012) é o autoconhecimento, pois à medida que o indivíduo a origem de suas emoções, o mesmo adquire poder para analisar-se a ponto de guiar suas ações.

O autoconhecimento é o processo de explorar e compreender a si mesmo em níveis mais profundos. Carl Jung, um renomado psicólogo suíço, argumentava que a jornada para o autoconhecimento era a chave para a realização pessoal. Ele afirmava que "Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana."(Alves, 2018).

A conexão entre saúde mental e autoconhecimento é profunda. Quando nos aprofundamos na jornada de autoconhecimento, adquirimos a capacidade de reconhecer nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos de maneira mais clara. Isso nos permite identificar padrões disfuncionais e enfrentar questões não resolvidas (Elias, 2020).

Discutir sobre autoconhecimento na perspectiva da Análise do Comportamento, é se desprender do que é postulado socialmente, e compreender o sujeito como resultante da sua interação com o ambiente. É se desvincular da justificativa de que um sujeito se comporta de determinada forma, pois possui um traço característico na sua personalidade, a qual interfere diretamente na ação do indivíduo (Santos, 2020).

O interesse por aprofundar e pesquisar tal assunto surgiu pela curiosidade dos autores em saber a influência da inteligência emocional e do autoconhecimento na qualidade de vida do ser humano, se realmente nossa capacidade de controlar e gerenciar as emoções influenciam nossas atividades diárias, comportamento e nosso bem-estar físico e psíquico.

Assim a questão norteadora deste estudo é: como a inteligência emocional e o autoconhecimento podem contribuir para a saúde mental do indivíduo?

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Diante do exposto, o presente artigo teve como objetivo analisar os impactos que a falta da inteligência emocional e o autoconhecimento pode ocasionar na saúde mental do indivíduo.

2.MÉTODOS

Trata-se de um estudo bibliográfico, de natureza qualitativa, o qual adotou os seguintes procedimentos para levantamento e análise da bibliografia: Busca, seleção e análise dos textos. O processo de avaliação do material bibliográfico permite descrever como esta sendo discutida a temática pelos pesquisadores, os métodos empregados.

Foi realizado um levantamento bibliográfico, por intermédio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), especificamente nas bases LILACS, MEDLINE, BDNF e SCIELO. Utilizou-se para a busca os seguintes descritores: Inteligência emocional. Gestão das emoções. Autoconhecimento. Saúde mental.

Foram encontradas as seguintes frequências de produções científicas: 56 no MEDLINE, 08 LILACS; SCIELO 146 e 10 BDNF. Os critérios utilizados para a exclusão do estudo foram: Produções científicas que não contemplassem a inteligência emocional e o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

autoconhecimento como fatores essenciais para saúde mental, e referências incompletas e repetidas.

Seguindo os critérios de inclusão adotados neste estudo foram selecionadas 10 produções científicas que serviram de base para a análise. Dessa forma, a análise dos mesmos possibilitou traçar um panorama da produção desenvolvida sobre a temática nas revistas nacionais indexadas nas principais bases de dados.

Após leituras exaustivas foram identificadas as unidades de registro que a seguir foram agrupadas em núcleos temáticos que emergiram de forma isolada ou associada nas publicações (MINAYO, 2016).

No que tange aos aspectos éticos, por se tratar de uma pesquisa bibliográfica com dados secundários de domínio público, não será necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (Resolução CNS nº 510/2016). Será assegurado o respeito aos direitos autorais com devida citação.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da produção bibliográfica nacional sobre a inteligência emocional e o autoconhecimento como fatores essenciais para saúde mental nos últimos 10 anos possibilitou a elaboração de quatro núcleos temáticos: Saúde Mental; Inteligência emocional; Autoconhecimento; a Relação da Inteligência emocional e do Autoconhecimento na qualidade de vida do ser humano.

Saúde Mental

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A saúde mental, enquanto conjunto de práticas e equipamentos inserido dentro do setor da Saúde, é um campo múltiplo, composto por uma pluralidade de orientações, que, em suas intercessões, produzem os dispositivos destinados ao tratamento dos transtornos mentais no Brasil (WENCESLAU, 2015).

A saúde mental vem sendo tratado e discutido por diversas Instituições diretamente ligadas à promoção da saúde e qualidade de vida das famílias. Crianças, jovens e adultos que apresentam transtornos mentais, como crises de ansiedade, depressão, pânico e fadiga excessiva vem crescendo a cada dia e passou a ser um número muito expressivo (Lange, 2023).

Segundo a Organização Mundial da saúde (OMS) a definição de saúde mental está voltada para “um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para sua comunidade” (OMS, 2017, p. 10-11).

Leal *et al.*, (2020), ressalta que a saúde mental é compreendida com um estado de bem-estar que envolve os fatores psicológicos, físicos e sociais. Desta feita, o autor coloca em ênfase que para que possamos produzir algo é necessário que tenhamos estes fatores em consonância.

Saúde Mental é o equilíbrio emocional entre suas necessidades e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentre as variadas situações, sem deixar de fazer o que é necessário. É buscar viver no equilíbrio de tudo que necessita fazer no dia a dia, sem deixar de fazer o que gosta, como atividades de lazer (Duarte *et al.*, 2020).

Saúde Mental também é entendida como estar de bem consigo e com os outros. Aceitar as exigências da vida, saber lidar com as emoções positivas e também com as negativas, como: alegria/tristeza; coragem/medo; amor/ódio; serenidade/raiva; ciúmes; culpa; frustrações. Reconhecendo seus limites e buscando ajuda, quando necessário (WENCESLAU, 2015).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Inteligência Emocional

O tema inteligência emocional vem sendo bastante utilizado entre as pessoas, e é visto pelos estudiosos como a capacidade que se tem de entender e lidar com suas emoções; mantendo o controle nos momentos de conflitos.

Segundo Campana (2023) a Inteligência emocional é a habilidade de administrar nossas próprias emoções, usá-las ao nosso favor e entender as emoções de outras pessoas. Esse conhecimento adquirido constrói relações saudáveis e leva a melhor qualidade de vida, ajuda a ditar o comportamento e o raciocínio.

O conceito de inteligência emocional surgiu na década de 1990 quando os psicólogos Peter Salovey e John D. Mayer iniciaram suas pesquisas acerca do que poderia ser considerado como inteligência. Para eles, a inteligência emocional é a habilidade com a qual as pessoas adquirem a capacidade de perceber seus sentimentos e emoções e os tornam parâmetros para lidar melhor consigo mesmo e com as outras pessoas, nas mais diversas interações humanas

(Rocha, 2022).

A proposição inicial de Mayer e Salovey para a IE classificou seus fundamentos em cinco domínios: autoconsciência, lidar com emoções, motivar-se, reconhecer emoções nos outros e lidar com os relacionamentos. Esta foi adaptada e então modificada após os estudos de Goleman (2007), ao considerar a importância dos talentos emocionais para o trabalho que é composto de capacidades vitais denominadas competências emocionais que são habilidades adquiridas, aprendidas e desenvolvidas ao longo da vida.

Sendo assim, a inteligência emocional tem sido cada dia mais valorizada, pois contribui para que a pessoa identifique seus sentimentos e daquelas pessoas com as quais convive, bem como capacita o indivíduo para gerir suas emoções, agindo de forma inteligente, consciente, levando-a a obter resultados positivos nas diferentes áreas de sua vida (Kremer, 2018).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Conforme aborda Rizzoto (2019), a inteligência emocional está relacionado à capacidade que pessoa possui de ter domínio sobre o aspecto emocional, não apenas de si mesmo, mas também das outras pessoas, onde aprende diferenciá-los e utilizá-los de maneira racional.

A falta de habilidades emocionais pode levar a uma comunicação ineficiente, onde as pessoas não conseguem expressar suas emoções de forma clara e empática, isso pode agravar os conflitos e dificultar a busca de soluções adequadas. Sem a capacidade de reconhecer e lidar com as emoções envolvidas, os conflitos tendem a se intensificar e se tornar mais prejudiciais, falta de controle emocional pode levar a reações impulsivas, agressividade e respostas inadequadas aos problemas (Rizzoto, 2019).

Quando se aplica a inteligência emocional na solução de conflitos, ela permite que as pessoas envolvidas em um conflito compreendam suas próprias emoções, identifiquem as emoções dos outros e utilizem essa compreensão para lidar de forma mais construtiva com o conflito, isso possibilita a identificação de gatilhos emocionais e a busca por estratégias. Ao desenvolver essa habilidade, as pessoas podem lidar de forma mais construtiva e satisfatória com os conflitos, buscando soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos (Nascimento, 2020).

Segundo Daniel Goleman(2012, p.17),

A inteligência emocional determina nosso potencial para aprender os fundamentos do autodomínio, nossa competência emocional mostra o quanto desse potencial dominamos de maneira que ele se traduz em capacidades. Sendo assim podemos nos transformar cada vez mais em pessoas realizadas tanto pessoalmente quanto profissionalmente.

É a habilidade de enfrentar os obstáculos, conter seus ânimos, ter a paciência no aguardo pela sua recompensa, não deixar que a ansia impossibilite a capacidade de pensar, de refletir, de usar da empatia e a autoconfiança (GOLEMAN, 2012).

Vivendo em sociedade, os seres humanos trocam experiências, transmitem emoções e compartilham problemas, sendo influenciadores e influenciados. Esse

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

compartilhamento pode melhorar ou piorar o ambiente em que estão inseridos, como no trabalho. Sendo a inteligência emocional reflexo do uso inteligente das emoções, é a forma equilibrada de lidar com as adversidades do dia a dia. As emoções quando bem conduzidas, a vida pode ser bem-sucedida, aumentando seus conhecimentos, produtividade e mais qualidade nos relacionamentos (Santos, 2020).

Segundo o mesmo autor acima citado, o autocontrole é a capacidade de gerir as próprias emoções, eu estado de espírito e seu bom humor, é saber lidar com os sentimentos e desenvolver a capacidade de confortar-se, controlar a frustração, a ansiedade, tristeza ou a irritabilidade. A automotivação está relacionada a motivar a si mesmo e realizar as tarefas e ações necessárias para alcançar seus objetivos, independente das circunstâncias.

O sucesso pessoal e a inteligência emocional estão intimamente ligados, já que ao se tornar capaz de administrar suas próprias emoções e se sentir no controle de sua vida acabam trazendo resultados incalculáveis de satisfação e bem estar pessoal e profissional ao indivíduo, o que conseqüentemente se transforma em um tipo de autorrealização (Silva *et al*, 2021).

Autoconhecimento

Segundo Carl Jung, (2014), fundador da psicologia analítica, “quem olha para fora, sonha; quem olha para dentro, desperta”. A famosa frase sumariza o conceito de [autoconhecimento](#), que corresponde a uma série de processos de desenvolvimento e amadurecimento emocional, afetivo, cognitivo, relacional e corporal. Como o próprio nome indica, o autoconhecimento capacita o indivíduo a compreender suas questões com maior facilidade, o que é essencial para que ele entenda a forma com que se comporta, sente e manifesta suas emoções. Desenvolver o autoconhecimento ajuda a identificar limites, reconhecer forças, fraquezas, sinais de cansaço e, evidentemente, a manter a mente saudável e equilibrada.

Quando o sujeito conhece os seus comportamentos e as coisas que os controlam, incluindo as conseqüências, ele adquire melhores condições para modificar o seu

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

comportamento. Desta forma o autoconhecimento é fundamental para se ter o autocontrole. É nisto que se baseia, sendo evidenciado assim a importância da aquisição desse comportamento para o repertório comportamental (SKINNER, 2006).

É a partir do autoconhecimento que o indivíduo se torna capaz de solucionar sozinho seus conflitos, de entender seus sentimentos e suas emoções, de maneira que se torne possível estabelecer novos comportamentos e novos caminhos. Com isso surge a relevância em se autoconhecer (SILVA, 2018).

Como disse Sócrates, “Conhece-te a ti mesmo.” A sabedoria contida nessa frase atravessou os séculos, enfatizando a importância do autoconhecimento. À medida que buscamos compreender a nós mesmos, promovemos nossa saúde mental e, por extensão, contribuímos para um mundo mais saudável e equilibrado (Ferreira, 2022).

Segundo Ferreira (2022), o autoconhecimento também é muito importante. Afinal, é preciso saber lidar com comportamentos e atitudes vindas dos demais, principalmente quando são opostas às nossas. Avaliando as relações e entendendo como e por que elas nos impactam, situações que poderiam gerar conflitos acabam se tornando apenas questões banais do dia a dia.

O autoconhecimento é mais do que apenas estar ciente de nossas próprias preferências ou habilidades. Ele representa uma profunda compreensão de quem somos, nossas motivações, valores, medos e desejos. É olhar para dentro de nós mesmos com honestidade e autenticidade, buscando compreender nossa própria natureza em sua totalidade.

O autoconhecimento estimula outras construções psíquicas. Conhecer a si mesmo provoca uma autoconscientização. Esta é a capacidade de lucidez, consciência e discernimento pessoal. Permite maior percepção do outro e da relação interpessoal. Destaca-se como condição básica para a saúde. Interfere diretamente na condição de saúde mental da pessoa (ELIAS, 2020).

A Relação da Inteligência emocional e do Autoconhecimento na qualidade de vida do ser humano

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

De acordo com Ribeiro e Santana (2015), a qualidade de vida é a junção de vários fatores que oferecem bem-estar e equilíbrio no âmbito físico e psicológico, ao ser humano. O conceito também é definido pela Organização Mundial da Saúde, que, qualidade de vida é "a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações".

Através da exploração de autores como Maslow, Goleman, Jung, Brach e Kabat-Zinn, podemos ver que a jornada para a saúde mental e o autoconhecimento é multifacetada e enriquecedora. É uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal que nos leva a uma vida mais significativa e saudável. Portanto, abraçar essa jornada é o primeiro passo para um futuro de bem-estar emocional e mental duradouro (Saldanha, 2019).

Santos & Nogueira (2020) destacam a importância do autoconhecimento como fator que contribui para o desenvolvimento do autocontrole, onde ressalta que, segundo a teoria de Skinner, autoconhecimento se refere à capacidade de "tornar-se consciente de si mesmo". Ainda segundo os autores, o autoconhecimento possibilita que o indivíduo lide de maneira mais consciente frente às situações que se apresentem, compreendendo as razões para agir de determinada forma diante de um acontecimento, dessa forma pode-se afirmar que o autoconhecimento contribui significativamente para que se desenvolva autocontrole das emoções.

Ao se falar de emoções, está se referindo aos elementos essenciais na vida da pessoa, são características que diferenciam um do outro, podendo gerar bem-estar, ou o contrário, moldando o comportamento das pessoas. As emoções são princípios que influenciam as ações dos indivíduos. A intensidade das emoções definem seus comportamentos e sentimentos (Kremer, 2018).

A conexão entre saúde mental e autoconhecimento é profunda. Quando nos aprofundamos na jornada de autoconhecimento, adquirimos a capacidade de reconhecer

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos de maneira mais clara. Isso nos permite identificar padrões disfuncionais e enfrentar questões não resolvidas.

Portanto, Camocardi (2019) ressalta que o adequado é que haja equilíbrio entre os lados emocionais e racionais, visto que, com isso, é possível uma maior tranquilidade tanto a nível pessoal, como social, pois, capacita o cérebro a analisar melhor como proceder em certas situações. Assim, as emoções e os sentimentos podem ser passados de uma pessoa para outra, contudo, muitas vezes nem são percebidas. Em detrimento disso, o lado emocional pode ser mais rápido que o lado racional do indivíduo, no qual, poderá ocasionar problemas futuros.

Ressalta-se com o desenvolvimento da inteligência emocional o indivíduo torna-se capaz não apenas de transformar seu modo de sentir, mas também desenvolve suas ações de forma consciente e assertiva, passando a se comportar de maneira mais racional e inteligente, uma vez que acessa suas limitações e possibilidades, de modo a evitar que suas emoções atinjam uma proporção que possa atrapalhar sua vida pessoal e profissional (Rechberg, 2019).

Conforme Kremer, (2018), o autoconhecimento pode ser considerado como essencial para o desenvolvimento da maturidade do indivíduo, o qual gera o autocontrole, o que tem relação direta com a mudança de comportamento do sujeito, seja em suas relações pessoais consigo mesmo, com os outros, bem como no aspecto profissional.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4. CONCLUSÃO

Os estudos apresentados demonstraram que o autoconhecimento possibilita que o sujeito identifique os fatores que podem afetar seu comportamento, e, assim, pode agir para modificar tais variáveis, evitando sofrimento emocional, ou seja, através do autoconhecimento há maiores condições de gerir suas emoções, entendendo-as e percebendo as situações que as despertam.

Desse modo, ficou claro através do desenvolvimento da inteligência emocional, o indivíduo atinge um maior nível de autoconhecimento é considerado um fator essencial para que se desenvolva o autocontrole, o que, por consequência, leva a uma mudança de comportamento não só em relação a si mesmo, mas em relação às outras pessoas de seu convívio social e profissional.

A inteligência emocional pode ser considerada uma “tecnologia” na gestão de conflitos, oferecendo habilidades e estratégias que ajudam a lidar com as emoções, compreender as perspectivas dos outros, regular as próprias emoções e comunicar de forma eficaz. Essa “tecnologia” inclui competências emocionais e sociais, como a autoconsciência emocional, a empatia, o autocontrole, a automotivação e a aptidão social.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A falta de habilidades emocionais pode levar a uma comunicação ineficiente, intensificar os conflitos e afetar negativamente o desempenho dos funcionários e o ambiente de trabalho. No entanto, ao desenvolver a inteligência emocional, as pessoas podem lidar de forma mais construtiva e satisfatória com os conflitos, buscando soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos.

Ao desenvolvermos um profundo entendimento de quem somos, somos capazes de identificar os gatilhos emocionais que desencadeiam reações negativas em nós. Essa consciência nos dá a capacidade de antecipar e gerenciar esses gatilhos, ajudando-nos a responder de maneira mais calma e equilibrada diante das adversidades.

Além disso, o autoconhecimento nos fornece as ferramentas necessárias para enfrentar o estresse e a ansiedade de forma mais eficaz, pois nos permite reconhecer os padrões de pensamento e comportamento que contribuem para esses estados emocionais e adotar estratégias de enfrentamento saudáveis e produtivas.

A presente pesquisa mostrou a importância da inteligência emocional em nossas vidas, considerando que através dela, é possível lidar com as emoções, conhecendo-as e gerenciando de uma maneira que não traga tantos danos e prejuízos, além das habilidades sociais que através da inteligência emocional são aperfeiçoadas, como: saber ouvir, argumentar, se impor e defender de maneira mais adequada e objetiva levando o ser humano a vivências mais harmoniosas em sua vida. Dessa forma considera-se que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, visto que inteligência emocional melhora a autoestima e qualidade de vida do ser humano,

Ressalta-se, que a Inteligência emocional e o autoconhecimento é primordial pois só assim o mesmo conseguirá se conhecer por completo, sendo assim possível modificar e estabelecer novos caminhos e comportamentos, tornando-se capaz de solucionar sozinho seus conflitos.

Concluiu-se que através do desenvolvimento da inteligência emocional, o indivíduo atinge um maior nível de autoconhecimento é considerado um fator essencial para que se desenvolva o autocontrole, o que, por consequência, leva a uma mudança de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

comportamento não só em relação a si mesmo, mas em relação às outras pessoas de seu convívio social e profissional.

5.REFERÊNCIAS

ALVES, Adeilton Dias. Do segredo ao sagrado. O autoconhecimento nas narrativas autobiográficas de C. G. Jung. 2018. 215f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018.

CAMPANA, C. A., Roberto, T. M. L., Rebello, F. A. S., Ferreira, M. J. ., Rabelo, L. F. G. ., & Bertapelli, B. C. S. . (2023). Inteligência emocional: trabalho com eficiência e resiliência. *Scientific Electronic Archives*, 16(9).

DUARTE M. Q, *et al.* COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 25, p. 3401-3411, jun. 2020.

ELIAS, Andréa Damiana da Silva; TAVARES, Cláudia Mara de Melo and MUNIZ, Marcela Pimenta. A interseção entre ser enfermeiro e ser terapeuta em saúde mental. *Rev. Bras. Enferm*, vol.73, n.1, 2020.

FERREIRA, Josuel de Souza. Sócrates: “**Conhece-te a Ti Mesmo**”. 2. Versão: São Paulo, SP, Brasil, 28 de dezembro de 2022.

FERREIRA, F. C. **A Importância da Inteligência Emocional no contexto Organizacional**. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 2016.

GOLEMAN, Daniel. O Cérebro ea Inteligência Emocional: Novas Perspectivas. Rio de Janeiro: *Objetiva*, 2012.

JUNG, C. G. **Sobre sentimentos e a sombra: sessões de perguntas de Winterthur**. (L. Richter, Trad.). Petrópolis: Vozes, 2014. (Trabalho original publicado em 1999).

KOBARG, Ana Paula Ribeiro. Inteligência Emocional e o Desenvolvimento de Competências Socioemocionais na Formação do Professor. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano 04, Ed. 10, Vol. 02, pp. 35-53. Outubro de 2019. ISSN: 2448-0959.

KREMER, Tatiana dos Reis. Inteligência emocional entre estudantes de pós-graduação: o caso de uma universidade do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA em Coaching e Gerenciamento de Pessoas) – **UNIUI**, 2018.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Disponível em: <https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/5649/Tatiana%20dos%20Reis%20Kremer.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em Ago. 2024.

LANGE, H. C. Saúde mental na escola: como identificar problemas e cuidar de seus alunos. SPONTE. Disponível em: <https://www.sponte.com.br/como-ajuda-a-saudemental-dosalunos/#:~:text=Muitas%20vezes%2C%20o%20problema%20de,na%20escola%20o%20aprofund%C3%A1%20lo>. Acesso em: 03/08/2024.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. Editora Hucitec. São Paulo, 2016.

NASCIMENTO, Juan Mike de Souza. Inteligência Emocional no trabalho. Disponível em 28 de agosto, 2020, de <http://gestaouniversitaria.com.br/artigos-cientificos/inteligencia-emocional-no-trabalho>. Acessado em 30 de março de 2025.

Organização Mundial da Saúde. Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. 2017 Disponível http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o_mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude_omswho.html. Acesso em: 01 Set. 2024.

RECHBERG, Isabel. Emotional intelligence and knowledge management: A necessary link? Chazanoff School of Business, Management Department, Knowledge and Process Management, 27(1), 15-24. **City University of New York**, New York, USA NY 10314, USA, 2019.

RIBEIRO. L. A.; SANTANA. L. C. Qualidade de vida no trabalho: fator decisivo para o sucesso organizacional. **Revista de Iniciação Científica – RIC Cairu**. Jun. 2015, Vol. 02, nº 02, p. 75-96, ISSN 2258-1166. Disponível em: https://www.cairu.br/riccairu/pdf/artigos/2/06_QUALIDADE_VIDA_TRABALHO.pdf. Acesso em: 03 de set. 2024.

RIZZOTO, Mônica. **Inteligência emocional: aspectos que os líderes devem desenvolver para influenciar no comportamento dos seus colaboradores**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade de Caxias do Sul, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Ciências Sociais, Caxias do Sul, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/6159/TCC%20Monica%20Rizzotto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: Agosto. 2024.

ROCHA, Lucas. Entenda o que é inteligência emocional e como buscar o equilíbrio da saúde mental. CNN 25 abr. 2022. Disponível em:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/entenda-o-que-e-inteligencia-emocional-e-como-buscar-o-equilibrio-da-saude-mental/>. Acesso em: 24 Ago. 2024.

SALDANHA, Vera; ACCIARI, Arlete S. Abordagem integrativa Transpessoal: psicologia e transdisciplinaridade. São Paulo: **Inserir**, 2019.

SANTOS, Rayanne de Lima; NOGUEIRA, Clarissa de Pontes Vieira. A Importância do Autoconhecimento para o Desenvolvimento do Repertório de Autocontrole **Revista de psicologia**, [S.l.], v. 14, n. 49, fev. 2020. Disponível em: . Acesso em: Agosto de 2024.

SILVA, A.R. et al. (2021). Liderança e Inteligência Emocional: Sentidos do exercício da liderança por mulheres do Assentamento Marrecas, SJ-PI. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, e8810816618.

SILVA, K.S; BRAVIN, A.A. O mundo encoberto de cada um: técnicas que auxiliam o autoconhecimento. IN: FARIAS, A.K.C.R; FONSECA, F.N; NERY, L.B (Org). Teoria e formulação de casos em Análise Comportamental Clínica. Porto Alegre: **Artmed**, 2018. Acesso em: 01 Set. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mental health at work. [2022]. Disponível em: . Acesso em: 10 março 2025.

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/05/2025

Aprovado em: 14/06/2025

Publicado em: 27/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)